

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzruksoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzruksoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaевна, Kamalova Feruza Raxmatillaевна QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна
Адилова Шоира Талатовна
Саидова Нозима Закировна
Ташкентский Государственный
Стоматологический Институт

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113851>

АННОТАЦИЯ

Кариес зубов – одно из распространенных заболеваний твердых тканей зубов, особенно в детском возрасте. Несмотря на то что, вопросам развития и совершенствования методов профилактики кариеса уделяется большое внимание, его распространенность и интенсивность остается достаточно высокой. Психосоциальные, физические и интеллектуальные нагрузки, которые испытывают старшеклассники способствуют началу развития заболеваний или обострению хронической патологии. Наряду с психоэмоциональным напряжением страдает стоматологическое здоровье школьников. Анализ показателей, оценивающих состояние твердых тканей зубов, выявлена прямая корреляционная связь между распространенностью и интенсивностью кариеса зубов и наличием психоэмоционального напряжения.

Ключевые слова: школьники, психоэмоциональное напряжение, индекс гигиены, интенсивность и распространенность кариеса зубов, начальный кариес.

Yunuskhodzhayeva Madina Kamalitinovna
Adilova Shoira Talatovna
Saidova Nozima Zakirovna
Tashkent State Dental Institute

DEPENDENCE OF INDICATORS OF DENTAL CARIES OF SCHOOLCHILDREN

ANNOTATION

Dental caries is one of the most common diseases of the hard tissues of the teeth, especially in childhood. Despite the fact that much attention is paid to the development and improvement of methods of caries prevention, its prevalence and intensity remains quite high. Psychoemotional, physical and intellectual stresses experienced by high school students contribute to the onset of diseases or exacerbation of chronic pathology. Along with psychoemotional stress, the dental health of schoolchildren suffers. Analysis of indicators assessing the condition of the hard tissues of the teeth revealed a direct correlation between the prevalence and intensity of dental caries and the presence of psycho-emotional stress.

Keywords: schoolchildren, psycho-emotional stress, hygiene index, intensity and prevalence of dental caries, initial caries.

Yunusxodjaeva Madina Kamalitinovna
Adilova Shoira Talatovna
Saidova Nozima Zokirovna
Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti

МАКТАБ О'QUVCHILARINING TISH KARIESI KO'RSATKICHLARINING BOG'LIQLIGI

ANNOTATSIYA

Tish kariesi, ayniqsa, bolalik davrida qattiq tish to'qimalarining keng tarqalgan kasalliklaridan biridir. Kariesning oldini olish usullarini ishlab chiqish va takomillashtirishga katta e'tibor berilganiga qaramay, uning tarqalishi va intensivligi ancha yuqori bo'lib qolmoqda. O'rta maktab o'quvchilari boshdan kechiradigan psixo-emotsional, jismoniy va intellektual stress kasalliklarning rivojlanishiga yoki surunkali patologiyaning kuchayishiga yordam beradi. Psixo-emotsional stress bilan bir qatorda maktab o'quvchilarining tish salomatligi ham zarar ko'radi. Qattiq tish to'qimalarining holatini baholaydigan ko'rsatkichlarni tahlil qilish tish kariesining tarqalishi va intensivligi va psixo-emotsional stress mavjudligi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni aniqladi.

Kalit so'zlar: maktab o'quvchilari, psixo-emotsional stress, gigiena indeksi, tish kariesining intensivligi va tarqalishi, dastlabki karies.

Введение. Проблема профилактики кариеса зубов в различных [5,12,15]. Эпидемиологические стоматологические обследования, возрастных группах населения является основной в стоматологии проводимые на территории Республики Узбекистан,

свидетельствуют о высокой распространённости кариеса среди детского населения [1,2,3,6,13].

Развитие и течение кариеса зубов в значительной степени зависят от соотношения процессов де- и реминерализации в подповерхностных слоях эмали, а применение реминерализующей терапии для повышения резистентности зубных тканей является одним из самых перспективных путей профилактики кариеса [5,7,10]. Своевременный комплекс мероприятий, направленный на диагностику и выявления очаговой деминерализации эмали в виде стадии меловидного пятна и безотлагательное проведение комплекса мер, направленных на реминерализацию бесполостных образований, позволят добиться замедления и, возможно, полного восстановления целостности эмали, при определенных условиях, что позволит предотвратить дальнейшую прогрессию в полости образования с последующей стандартной методикой восстановления утраченных тканей методом пломбирования [11,16,17,18], поэтому особую актуальность приобретают вопросы своевременной диагностики, лечения и профилактики кариеса зубов у школьников.

Период обучения в старших классах в школе, для многих лиц молодого возраста является непростым периодом. В это время происходит значительная психоэмоциональная, физическая и интеллектуальная нагрузка, которая может привести к началу развития заболевания или обострению хронической патологии. Усугубление проблемы происходит в случае невнимательного отношения школьников к своему здоровью, гормональных изменений, вредных привычек, несоблюдению режима отдыха и работы, длительным пребыванием у экранов компьютеров и смартфонов. (4,8,12,13).

Цель исследования: Оценка стоматологического статуса старшеклассников г. Ташкента в зависимости от их психоэмоционального напряжения.

Материал и методы: Для реализации поставленных задач нами было проведено стоматологическое обследование 108 I группа (n=56) II группа (n=52) школьников в возрасте 14-17 лет Алмазарского района г. Ташкента.

Стоматологическое обследование спортсменов осуществлялось в стоматологическом кресле при искусственном освещении с использованием традиционного смотрового набора стоматологических инструментов, красителя для выявления зубного налета и 2% раствора метиленового синего для диагностики очаговой деминерализации эмали.

Определение психоэмоционального напряжения у старшеклассников проводили по клиническому опроснику К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (2005) (9,14). Стоматологический статус определяли по показателям индексов: степень тяжести и интенсивности кариеса при помощи индекса КПУ.

Распространенность кариеса зубов определяли следующим образом: процентное отношение детей, имеющих хотя бы один из признаков проявления кариеса зубов (кариозные, пломбированные, удаленные в результате осложнений кариеса зубы), к общему числу обследованных детей.

Интенсивность кариеса зубов определяли индивидуально с помощью индекса КПУ зубов, представленного суммой кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложненной кариеса у одного пациента. Отдельно рассчитывали каждый компонент индекса: «К» — кариозный зуб, «П» — пломбированный, «У» — удаленный.

Гигиеническое состояние при помощи ОНИ-S индекса Грина-Вермиллиона, Выявление кариеса эмали в стадии мелового пятна и оценку интенсивности деминерализации эмали в очаге поражения проводили по методу витального окрашивания эмали (Л.А. Аксамит, 1978). Данные статистически обработаны при помощи компьютерной программы Microsoft Office Excel с помощью методов параметрической статистики.

Результаты исследования:

Согласно показателям индекса ОНИ-S, уровень гигиены полости рта у обследуемых школьников I группы составил $2,03 \pm 0,02$, II группы - $2,31 \pm 0,05^*$, что соответствует неудовлетворительному уровню гигиены у всех обследованных школьников. В структуре индекса ОНИ-S преобладали компоненты мягкого зубного налета и наддесневого зубного камня, покрывающего не более 1/3 исследуемой поверхности зуба. Причины неудовлетворительная гигиена, забывчивость, отсутствие мотивации, недостаток знаний о средствах интердентальной гигиены, длительная эксплуатация зубных щеток, очень ограниченный список средств индивидуальной гигиены, лень.

По результатам стоматологического обследования наиболее распространенной патологией среди школьников является кариес зубов, который был выявлен у 74,2% обследованных среди школьников I группы и 89,7% школьников II группы. У 9(16,1%) школьников I группы и 21 (40,4%) школьников II группы выявлен кариес в стадии пятна.

Анализ распространенности меловых пятен у школьников I группы, составил 16,1% и выявлен у 9 школьников, количество очагов деминерализации – 20, что в среднем составило $2,2 \pm 0,10$. Распространенность меловых пятен во II группе составила 40,4% и выявлена у 21 школьника, количество очагов деминерализации – 53, в среднем соответствует – $2,5 \pm 0,20$

Меловые пятна располагались преимущественно в пришеечных областях резцов и клыков фронтальной группы зубов и выявлялись в одинаковой степени на пришеечных поверхностях премоляров и моляров обеих челюстей. При изучении глубины поражения эмали витальным окрашиванием с помощью 2% раствора метиленового синего и последующей оценки по десятипольной полутоновой шкале синего цвета установлено наличие очагов кариеса в стадии мелового пятна с различной степенью окрашивания. Число очагов поражения с низкой степенью окрашивания (от 1 до 3 баллов) было равно $2,32 \pm 0,25$, со средней степенью (от 4 до 5 баллов) – $0,1 \pm 0,03$. Следует отметить, что и в I и во II исследуемых группах школьников с очагами с высокой степенью окрашивания (от 6 до 10 баллов) не выявлено.

Таблица 1.

Распространенность кариеса зубов и очаговой деминерализации и индекса гигиены в обследованных группах.

	I группа	II группа
Всего обследуемых	56	52
ОНИ-S	$2,03 \pm 0,02^*$	$2,31 \pm 0,05^*$
Кариес зубов	176*	244*
В том числе начальный кариес	20*	53*
Интактные зубы	50	38

* – отличие достоверно по сравнению с показателями I группы (p < 0,05)

При оценке индекса КПУ, его значения в I группе школьников были равны $5,78 \pm 0,24$, во II группе - $8,13 \pm 0,02$, различия статистически достоверны.

По данным показателям видно, что при усилении психоэмоционального напряжения, определяется рост показателей интенсивности кариозного процесса. У школьников обеих групп

преобладали компоненты «К» и «П» в составе индекса КПУ. Достоверных отличий компонента «У» индекса КПУ у школьников получено не было. Среднее количество кариозных зубов в индексе КПУ составило К (кариозных) – $3,50 \pm 1,1$; П (пломбированных) – $1,44 \pm 0,17$; У (удаленных) – $0,84 \pm 0,01$ в I группе школьников. Те же показатели, во II группе школьников

соответствовали К – 5,72±0,23; П – 1,56±0,15; У – 0,85±0,01. Нуждаемость в эндодонтическом лечении у школьников в I группе составила 26,7% (15), во II группе 40,4 (21).

Среди школьников I группы самой распространенной локализацией кариозных полостей и пломб были кариозные полости и пломбы по II классу по Блэку, которые встречались в

67,3% всех случаев. Но с ростом уровня психоэмоционального напряжения у школьников II группы увеличивалось количество кариозных полостей и пломб по V классу по Блэку, которые встречались в 31,2% случаев кариеса и пломб и лишь у 9,6% - I группы.

Таблица 2.

Распространенность и интенсивность кариеса зубов у обследованных школьников

Количество обследованных	Распростран. кариеса зубов(%)	Интенсивность кариеса зубов			
		КПУ	К	П	У
I группа	74,2%*	5,78±0,24*	3,50±1,1*	1,44±0,17*	0,84±0,01
II группа	89,7%*	8,13±0,02*	5,72±0,23*	1,56±0,15*	0,85±0,01

* – отличие достоверно по сравнению с показателями I группы (p <0,05)

Сравнительный анализ показателей распространенности и интенсивности кариеса зубов в I и во II группе свидетельствует о достоверно различных результатах в сравниваемых группах. В группе школьников с психоэмоциональным напряжением достоверный прирост распространенности и интенсивности кариеса зубов и в компоненте «К» и «П». Нуждаемость в эндодонтическом лечении среди школьников с психоэмоциональным напряжением превышает в 1,5 раза показатели таковых в I группе школьников, где не выявлено психоэмоционального напряжения.

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлен рост заболеваемости кариесом зубов

Выводы: таким образом, при изучении показателей, оценивающих состояние твердых тканей зубов, выявлена прямая корреляционная связь между распространенностью и интенсивностью кариеса зубов и наличием психоэмоционального напряжения. При неудовлетворительной гигиене полости рта у всех школьников во II группе исследования интенсивность и распространенность кариеса достоверно отличалась от показателей I группы.

Использованная литература:

1. Гулямов С.С. Профилактика и лечение кариеса зубов, воспалительных заболеваний пародонта у подростков: автореф. докт.мед. наук: 14.00.21 / Гулямов Суръат Саидвалиевич; Ташкентская Медицинская Академия. Ташкент, 2010. – 37с.
2. Даминова Ш.Б. Минерализирующая функция ротовой жидкости при различных уровнях кариесрезистентности эмали зубов детей: научное издание / Ш.Б. Даминова, Ф.Л. Мирсалихова А.Л. // Медицинский журнал Узбекистана. – Ташкент, 2016. – №5. – С. 4-7.
3. Иорданишвили, А.К. Заболевания органов и тканей полости рта у лиц молодого возраста / А.К. Иорданишвили, А.С. Солдаткина // Институт стоматологии. - 2015. - № 3 (68). - С. 38-41.
4. Кузнецова Н.С., Жаркова И.В., Кабирова М.Ф., Усманова И.Н. Психоэмоциональное состояние лиц молодого возраста со стоматологической и соматической патологией // Современные проблемы науки и образования.–2015. –№05;
5. Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие. - М.: МГМСУ, 2003.
6. Мирсалихова Ф.Л. Возможности ранней диагностики кариеса зубов у детей: научное издание / Ф.Л. Мирсалихова //Stomatologiya. – Ташкент, 2016. – Том 63-64 N2-3. – С. 101-105.
7. Овруцкий Г.Д. Иммунология кариеса зубов / Г.Д. Овруцкий, А.И. Марченко, Н.А. Зелинская. Киев: Здоровье, 1991. – 96с.
8. Особенности состояния тканей пародонта и психоэмоционального статуса у студентов медицинского вуза / М.В. Ющук, Т.В. Сухова, С.Д. Арутюнов, В.Н. Царев // Медицинский алфавит. - 2016. - Т. 1, №2 (265). - С. 44-47.
9. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика /Д. Я. Райгородский. – Самара: Бахрах-М, 2017. - 672 с.
10. Садовский В.В. Клинические технологии блокирования кариеса / В.В. Садовский. М.: Медицинская книга, 2005. -72 с.
11. Сунцов В.Г. Стоматологическая профилактика у детей. - М.: Мед. Книга; Н. Новгород: Изд-во НГМД, 2001. - 344 с.
12. Сунцов Г.В. // Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии: тезисы научно-практической конференции / Под ред. А.И.Яременко, Л.Ю. Ореховой. СПб.: Изд-во «Человек и его здоровье», 2009. – С. 267-268.
13. Хайдаров А.М. Влияние экологических и социально-гигиенических факторов на стоматологическое здоровье детского населения и разработка профилактических программ. автореф.дисс. докторской(DSc) по медицинским наукам: 14.00.21 / Ташкентский гос. стом. ин-т. Ташкент, 2019. – 96 с.
14. Хомская, Е.Д. Нейропсихология / Е.Д. Хомская. - СПб: Питер, 2018. - 496 с
15. High-throughput sequencing analyses of oral microbial diversity in healthy people and patients with dental caries and periodontal diseases / T. Chen, Y. Shi, X.Wang[et al.] // Mol. Med. Rep. – 2017. – Vol. 16, № 1. – P. 127-132.
16. Hwang, S.H. The relationship between depression and periodontal diseases /S.H. Hwang, S.G. Park // Commun. Dent. Health. – 2018. – Vol. 35, № 1. – P. 23-29.
17. Incisor malalignment and the risk of periodontal disease progression / A.A. Alsulaiman, E. Kaye, J. Jones // Am. J. Orthodont. Dentofac. Orthoped. – 2018. – Vol. 153, № 4. – P. 512-522.
18. Oral health status of children and young adults with autism spectrum disorders: systematic review and meta-analysis / S.N. da Silva, T. Gimenez, R.C. Souza //Int. J. Paed. Dent. – 2017. – Vol. 27, № 5. – P. 388-398

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000